

UYG‘ONISH DAVRI NAZARIYOTCHILARI TADQIQOTLARIGA BIR NAZAR

Mirtalipova Iroda Mirtaxirovna

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi “Musika nazariyasi” kafedrasida san’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

i.mirtalipova88@mail.ru

Annotatsiya. Taqdim etilayotgan maqolada Ug‘onish davrida G‘arb musika madaniyatining sozlanish, tovushqator hamda interval munosabatlariga oid tarixiy-nazariy qarashlar yoritiladi. Antik davr musika nazariyasiga murojaat etish va uning zamirida J.Sarlino, K.Jezualdo, Kiprian de Rore, N.Vichentino kabi nazariyotchilarning yangi ilmiy-ijodiy izlanishlarida o‘z aksini topgan.

Kalit so‘zlar. Nazariya, uslub, tovushqator, interval, konsonans, dissonans, mikroton.

Abstract. The presented article covers the historical and theoretical views on tuning, pitch and interval relations of Western music culture during the Renaissance. The appeal to the music theory of the ancient period and its foundation was reflected in the new scientific and creative researches of theorists such as J. Sarlino, K. Jesualdo, Cyprian de Rore, N. Vicentino.

Keywords. Theory, style, tone, interval, consonance, dissonance, microtone.

XV-XVI asrlarda intervalika haqidagi ilimga e‘tibor kuchayadi, xususan konsonans tersiyalarga oid qadimgi yunon “garmonik”larining g‘oyalari qayta tiklangan. XVI asrning italyan nazariyotchilari L.Folyani va J.Sarlino Didima (mil.av. I asr – milodiy I a.) va Ptolomey (taxminan milodiy II a.) tadqiqotlariga asoslangan holda ta’kidlashlaricha, sof katta tersiya 4/5 konsonans interval sifatida tez – tez takrorlanish nisbati bo‘yicha yetakchilik qilgan.⁶[6, 91]

J.Sarlino “vaqt uslubiga” muvofiq holda o‘zining nazariy tizimini ishlab chiqqan. U o‘tmish nazariyotchilari bilimlarini umumlashtirib, sof sozlanish nazariyasini asoslab bergan va bu bilan katta tersiyalar imkoniyatini konsonans sifatida qo‘llash mumkinligi isbotlagan.

Sof sozlanish strukturasi paydo bo‘lishida birinchi kvintalar (asosiy tovushdan yuqori va pastga tomon olinganda) garmonik jihatdan katta (4/5) va kichik (5/6) tersiyalarga bo‘lingan. So‘ngra, yuqorilovchi kvinta zanjirining ikkinchi

⁶ E.Xodorkovskayaning ta’kidlashicha, nomukammal konsonanslar erkinlashuvi XVI asr kompozitsion texnika tadrijiyotining yana bir jihatlaridan bo‘lgan; katta va kichik tersiyalar namoyish ishida tashqi tomondan ifodalovchi matematik nisbatning o‘zgarishi ahamiyatlidir (katta tersiya uchun 81/64 o‘rniga 5/4, kichik tersiya uchun 32/27 o‘rniga 6/5).

tovushidan uchtovushlik tuziladi hamda u katta va kichik tersiyani o'zida mujassamlashtiradi:

F	A	c	E	G	H	d ¹
2/3	←4/5×5/6	1	4/5×5/6→	2/3	4/5×5/6→	2/3

Erishilgan tersiyali tovushqator oktava chegarasiga olib keladi va sof sozlanish diatonikasini aks ettiradi:

	204	182	112	204	182	204	112	
C	D	E	F	G	A	H	C	
0	204	386	498	702	884	1088	1200	
	8/9	9/10	15/16	8/9	9/10	8/9	15/16	

Bunday sozlash usulida barcha erishilgan diez tovushlar (Fis, cis, gis, dis va h.k.) Pifagor sozlanishidagi unga muvofiq tovushlardan pastroq sozlanadi, bu esa boshlang'ich tovushdan yuqorilovchi kvinta zanjirini (D, A, e, h va h.k.) sof katta tersiyani hosil qiladi (386 s.): u Pifagor katta tersiyasidan (408 s.) 22 sentga torroqdir.⁷ Ushbu bemol tovushlar (B, es, as, des¹, ges va x.k.) d, g, c¹, f¹, b¹ va h.k. tovushlardan hosil bo'lib, sof tersiyalarni tashkil etgan. Shu bilan birga, Pifagor sozlanishidagi o'sha tovushlardan 22 sentga yuqoriroq sozlangan. Shunday qilib, agar Pifagorcha sozlanishda "diez" va "bemol"ning "engarmonik" farqlanishi 24 sentga tashkil etsa va bemol diezdan pastroq sozlansa, sof sozlanishda diez va bemol tovushlarning "engarmonik" tortilishi, aynan diez bemoldan pastroq bo'lishini ko'rsatadi.

Sof sozlanishning mustahkamlanishi, avvalo vertikalga qaratilgan edi, bunga sabab o'sha davr garmonik ongining o'sishi, musiqiy amaliyotni anchagina murakkab garmonik tuzilishga tortilishi bilan shartlangan. Akkord tuzilishi uchtovushlik ko'rinishidagi shakllanishga ega bo'la boshlagan.

Sof sozlanishning amaliyotda qo'llanilishida bir qator murakkabliklar ham kuzatilgan. L.Folyaning qayd etishicha, bunday sozlash usuli natijasida Pifagor yarim toni – leymma (90 s.), temperatsiyadagi yarim tondan kichikroq, katta yarim tonni (112 s.) hosil qiladi. Oqibatda tovushlar orasidagi tanish kuy aloqalarining buzilishiga olib kelgan. Ayni paytda, bu kontrapunkt yozuvidagi "tersiya va seksta" qonuniyatining tortilish ta'siri muqarrarligini talab qilib, sof sozlanishdagi diatonik yarim tonning kengaytirilishi bilan bog'liq holda buzilgan.

⁷ Taxminan 1/10ga teng butun tonli (80/81, 22 s.) interval, Pifagor "ditoni" ($8/9 \times 8/9 = 64/81 = 408$ s.) va sof katta tersiya ($4/5 = 64/80 = 386$ s.) oraliq'idagi farqlanish. U Didima tomonidan ochib berilgan va didima yoki sintonik komma nomini olgan.

Sof sozlanishning boshqa xususiyati shundaki, bir qator intervallar yohud “ikkilangan”day, ladning turli pog‘onalarida turlicha masofaga ega bo‘lgan. Shunday qilib, sof sozlanishda quyidagi intervallar ikki turga ega bo‘lgan: katta sekunda – 204 va 182 sent (katta va kichik ton), kichik tersiya – 316 va 294 sent, sof kvarta – 498 va 520 sent (“mohir” (“volk”) deb atalgan), sof kvinta – 702 va 680 sent (“mohir”), katta seksta – 884 va 906 sent, katta septima – 1018 va 996 sent.

Tovushlari muayyan sozlangan cholg‘ularda sof sozlanish tuzilishi sharoitida katta tonni hosil qilish uchun ladning III pog‘onasidan pastga (I pog‘onadan yuqoriga sof katta tersiya sozlovini saqlagan holda) II pog‘onani 22 sent, ya’ni sintonik kommaga pastroq sozlash bilan shartlangan:

204	204	90	
c	d	e	f
Pifagorcha sozlanish			
182	22	182	112
c	d	d	e
Sof sozlanish			

Uyg‘onish davrida K.Jezualdo, Kiprian de Rore, N.Vichentino kabilar mikroxromatika masalasiga o‘z qiziqishlarini bildirib, shaxsiy asarlarida undan imkon qadar foydalanganlar. [1, 25-26]

Kechki Uyg‘onish davri musiqa san’atining intilishlaridan biri – bu qadimgi yunon musiqa nazariyasidagi ayrim g‘oyalarni amaliyotda qo‘llashga urinishdir. XVI asrning musiqiy-nazariy fikrlari yunon ilmidagi uch qardosh intervallarga (tetraxordlar) o‘zgacha qiziqish orqali namoyon bo‘lgan. Bu esa qadimgi musiqadagi “jumboqli, sirli” mikrointervallarni badiiy amaliyotga tadbiq etish istagi bilan bog‘liq edi. Bu xususda A.Volkonskiy shunday yozadi: “Mikrointervallarga qiziqish musiqachilar xohishi bilan bog‘liq bo‘lib, ular qadimgi yunon lادلari aslida qanday yangrashini tinglab ko‘rmoqchi bo‘lganlar. Mualliflar ilk operalardayoq antik dramaning tiklanayotganiga qat’iy ishonganlar”. [2, 25]

Mikrointervallar haqidagi antik ilmning Uyg‘onish davri musiqa nazariyasida aynan atamalar dolzarblashuvi (biroq, ayrim hollarda o‘zgacha mazmun anglangan) va musiqaning “rang-baranglashuv” g‘oyasi ulkan ahamiyat kasb etgan.

Yevropa musiqasi Uyg‘onish davrida mikroxromatikaga bo‘lgan qiziqishning o‘sib borishi bir qator sabablar bilan shartlangan. Ulardan biri – bu lad akustik tafakkurining tadrijiyoti bo‘lib, u musiqiy sozlanish tizimining rivojlanishini talab etgan. Boshqa sababi esa qadimgi yunon xromatik va enarmonik qardoshliklarni zamonaviy amaliyot sharoitida tiklash istagi bilan bog‘liq bo‘lgan. Ushbu yo‘nalishda italyan musiqachisi Nikola Vichentino o‘z faoliyatini olib borgan.

Muallif N.Vichentino yunon ilmidagi diatonik, xromatik, enarmonik lad yondashishlariga yangilik kiritadi. U «Lantica musica ridotta alla moderna praticca» («Zamonaviy amaliyotda antik musiqaning o‘zlashtirilganligi») deb nomlanuvchi risolasida an’anaviy cherkov lادلari tizimini yunon ladlar ko‘rinishlari bilan

birlashtiradi va sakkizta diatonik laddlardan tashqari yana sakkizta xromatik va enarmonik laddlarni qo‘shib kengaytiradi.

Ushbu enarmonik laddlardan uchta misolga e‘tibor qaratamiz:

enarmonik laddlar

Notalar ustidagi belgi mikroxtromatik chorak tonli tovushlarni bildiradi. Mazkur nazariya XVI asr italyan xromatik madrigallari amaliyoti bilan bog‘liq.

31 tonli temperatsiyaning asosi «Lantica musica ridotta alla moderna praticca» («Zamonaviy amaliyotda antik musiqaning o‘zlashtirilganligi») risolasida keltirilgan (Rim, 1555). [5]

31 ta tovush hosil qilish uchun butun ton 5 qismga bo‘linishi lozim bo‘lgan. Butun ton ichida hajman turlicha bo‘lgan 2 ta yarim ton mavjud: “katta” (“diatonik”) va “kichik” (“xromatik”). Katta yarim ton (masalan, g-as) $\frac{3}{5}$ tonga teng, kichik yarim ton esa (masalan, g-gis) $\frac{2}{5}$ tonga teng bo‘lgan. 31 tonli teng taqsimlangan temperatsiyadagi Gis va as orasidagi interval eng kichik interval (enarmon)ga tenglashtirilgan. Sababi, “g”dan “as” gacha bo‘lgan tovush baland-pastlik bog‘lanishi jarayonida diatonik yarim ton (yoki uch interval), “g”dan “gis”gacha esa – xromatik yarimton (yoki ikki interval) hosil bo‘lgan. Natijada, yarim tonlar oralig‘i butun tonning $\frac{1}{5}$ qismiga yoki bitta intervalga farqlanish yuzaga kelgan. Vichentino butun tonning $\frac{1}{5}$ qismini tashkil qiluvchi intervalni enarmonik yohud kichik diesis deb nomlagan (tadqiqotchi xromatik qardoshlikdagi analogik holatni egallagan xromatik yarim tonni xromatik yoki katta diesis deb aniqlagan). Uning tizimi yunon tetraordlarining xromatik va enarmonik qardoshligini 31 pog‘onali balandlik shkalasida jamlagan.

Vichentino madrigallari – interval va akkordlarning mikrotonli taqqoslanishida yagona misol emas. Giyoma Kostelening (1558) “Xromaticeskaya shanson” asari ham deyarli o‘sha vaqtda yozilgan. U 19 tovushning oktava ichida qo‘llanilishiga mo‘ljallangan. Qiziqarli jihati shundaki, mikroxtromatika modallikning asosiy mazmuniga tabiiy ravishda qo‘shilib, buzilishiga to‘siq bo‘lmagan holda uni to‘ldirib, gullab rivoj topishi uchun xizmat qilgan.

Vichentinodan keyin 31 tonli temperatsiya bilan fransuz olimi Maren Mersenn (1588-1648, “Harmonie Universelle” risolasi, 1636) va niderlandiyalik olim Kristian Gyuygens shug‘ullanganlar (1629-1695, “Novus cyclus harmonicus” risolasi, 1661). 31 pog‘onali temperatsiya XX asrda ham o‘z faolligini yo‘qotmagan. Boshqa nazariyotchilar ham mikroxtromatikaga oid turli konsepsiyalar haqida izlanishlar olib borganlar. Jumladan, 19 tonli (Pretorius, 1619), 20 tonli (Doni, 1635), 43 va 55 tonli (Yozef Sovyor, 1701), 53 tonli temperatsiya (Merkator, 1725), ularning asosi bo‘lgan butun tonni (9:8) 9 qismga bo‘lish tashkil etadi.

I.G.Neydgardt (1718) 24 pogʻonani oktava doirasida jamlagan tizimdan amaliyotda foydalanishni tavsiya etgan. Keyinchalik, XIX asrda Tompsonning 40 pogʻonali temperatsiyasi (1863), Pulning 78 pogʻonali (1867), Appun va Engelning 36 pogʻonali, Gelmgolsning 32 pogʻonali, Bozanketning 22 pogʻonali (1877), Bozanketning (1875) va Tanakining (1890) 53 pogʻonali temperatsiyalari ishlab chiqilgan [2, 27].

Oʻsha davrdagi temperatsiya mikroxtomatikani targʻib etish uchun tadqiq qilinmaganligi tushunarli hol. Uning asosiy maqsadi ohangdoshlikning yangrashini yaxshilash, tonalliklar sonini yanada koʻpaytirgan holda qoʻllash imkonini berish edi. Shuning uchun baʼzan teng taqsimlanmagan temperatsiyada temperatsiyalangan yarim tondan kichikroq intervallarga harakatning qoʻllanishi natijasida paydo boʻluvchi mikroxtomatikaga noiloj shunday nom berilgan, sababi ularning harakati aynan 12 tovushli tizim doirasidadir (qolaversa, Vichentino madrigallariga oʻxshash musiqani mikrotonli darajaga qoʻshish, mikroxtomatikani tadqiq etuvchi tadqiqotchilarga halal bermaydi) [3, 22].

Ayni paytda, aynan oʻn ikkitadan ortiq tovushlar soniga ega oktava doirasidagi temperatsiya gʻoyasini ishlab chiqish shiddat bilan rivojlandi. XX asrda ijod etilgan barcha mikrotonli asarlar asosini u yoki boshqa “nostandart” temperatsiya tashkil etgan. Qolaversa, koʻpgina hollarda aynan mos keluvchi temperatsiyani izlanish kompozitorlar tomonidan mikrotonli opuslar yaratilishiga sabab boʻldi. Bunga yaqqol misol sifatida JI (just intonation-sof sozlanish) bilan shugʻullanuvchi kompozitorlar ijodini keltirish oʻrinlidir [3, 23].

XVII asrda K.Gyuygens, keyinroq G.Berens-Zenegalden (XIX asr) ijodida ham mikroxtomatik intervalikani qoʻllash harakatlari davom etgan.

Bundan tashqari, XVI-XIX asrlarda ishlab chiqilgan ayrim temperatsiyalar XX asr kompozitorlik ijodiyotida mikrointervallarni eksperimentlash bilan yangi koʻrinishga ega boʻlgan. Aynan, shu musiqachilar 31 tonli temperatsiyaga tez-tez (ularning koʻpchiligi Gyuygens tavsiya etgan variantga) murojaat etganlar.

Keyinchalik, 31 tonli temperatsiyani tadqiq qilish boʻyicha taniqli niderlandiyalik fizik olim Adrian Fokker (1887-1972) shugʻullangan. 1950 yilda u oʻzining mashhur 31 tonli organini yasab, mazkur cholgʻu uchun bir qator asarlar yozgan. Unga muvofiq, niderlandiyalik kompozitorlar 31 tonli temperatsiya vositalari hisobidan kelib chiqqan holda musiqa bastalab, Gyuygens-Fokker jamiyati atrofida toʻplanganlar. Ammo bu temperatsiya nafaqat Niderlandiyada, balki AQSh (Mendelbaum guruhi) va Angliyada (Rudut guruhi [Alan Ridout]) ham birdek ommalashib, ushbu muammo bilan jiddiy shugʻullana boshladilar. [3, 23]

Musiqiy-badiiy amaliyotning aniq tarixiy bosqichi rivojida kuzatilishicha, lad tafakkurining tadrijiyoti doimo konkret akustik tuzilmani qonunlashtirish (kanonizatsiya) jarayoni bilan bogʻlangan hamda lad-funksional aloqalarda jamlangan

balandlik-interval munosabatlarini aks ettirgan. Yu.Ragsning haqqoniy ta'kidiga ko'ra: "Sozlanish muammosining yechimi, eshinishi mumkin bo'lgan ilmiy izoh imkonini bergan. Qolaversa, u musiqa san'atining tashkil etilishidagi o'ta muhim tamoyillardan birini anglash uchun xizmat qilgan yoki har bir sozlanish mazkur davr uchun xos bo'lgan musiqiy tizimdagi tovushlar oralig'ining o'zaro munosabatlari bilan mujassamlangan" [4, 13].

O'rta asr oxiri va Uyg'onish davrida polifoniya va gomofon-garmonik tuzilmaning rivojlanishi bilan bog'liq yangi "lad-akustik tizim" paydo bo'lib (E.Gersman atamasi), "gorizontal" va "vertikal" ohangdoshliklar munosabati o'zaro moslashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Баранова Т. Переход от средневековой ладовой ситемы к мажору и минору в музыкальной теории XVI- XVII веков. //Из истории зарубежной музыки. Вып., №4. –М.,1980.
2. Волконский А. Основы темперации. –М.: Композитор, 1998. –С. 91.
3. Никольцев И. Микрохроматика в системе современного музыкального мышления. Диссертация. М., 2010. –С. 198.
4. Рагс Ю. Акустика в системе музыкального искусства: дис. [в виде научного доклада] ... д-ра иск. –М., 1998. –С. 80.
5. Silbiger A. Four enharmonic madrigals of Nicola Vicentino // Nicolla Vicentino. Four enharmonic madrigals for four voices (Rome, 1555) / edited by Alexander Silbiger. Utrecht, 1990. P. I-IX.
6. Ходорковская Е. Система сольмизации и звуковысотные аспекты доклассической модальной техники // Проблемы музыкознания. Аспекты теоретического музыкознания: сб. тр. ЛГИТМ и К. -Л., 1989, Вып. 2. –С. 51-60.